

MARKETING DE RELACIONAMENTO: A fidelização de clientes em negócios Business to Business

Roberta Augusta Pereira¹

RESUMO

As relações comerciais ao longo do tempo, passaram por diversas transformações, porém não era o foco das organizações, como está sendo nos dias atuais. Essa mudança advém do fato da globalização, a expansão mercadológica, tecnologias e a competitividade, que estes cenários têm conduzido. Estas novas maneiras de relações têm se apresentado em todos os tipos de mercado, como nos negócios de *Business to Business* (B2B), ou seja, empresas que vendem para outras empresas. Nesta perspectiva, o marketing de relacionamento, busca estratégias que possam intensificar os vínculos nos negócios. Neste contexto, este artigo tem por objetivo apresentar as conceituações que fomentam sobre os mecanismos de processos de fidelização nos mercados de B2B.

Palavras-chave: Competitividade. Relacionamento. *Business to Business*.

ABSTRACT

Commercial relations over time have undergone several transformations, but it was not the focus of organizations, as it is nowadays. This change comes from the fact of globalization, market expansion, technologies and competitiveness, which these scenarios have led to. These new ways of relationships have been presented in all types of markets, such as in Business to Business (B2B), that is, companies that sell to other companies. From this perspective, relationship marketing seeks strategies that can intensify the links in business. In this context, this article aims to present the concepts that promote the mechanisms of loyalty processes in B2B markets.

Keywords: Competitiveness. Relationship. Business to Business.

1. INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, muito tem se abordado sobre fidelização dos consumidores, como reter os clientes atuais e conquistar novos. A necessidade de se reinventar e procurar soluções para manter a competitividade no mercado, assegurando à proximidade com os clientes, uma busca incessante que as organizações têm realizado, em um cenário mercadológico, que está cada dia mais competitivo.

Numa sociedade onde a concorrência é grande, torna-se fundamental novas formas de gerenciamento de transações e relações para comunicar-se com os clientes de

¹ Graduada Processos Gerenciais. Uberaba – MG, pós graduanda em Gestão do Agronegócio e pós graduanda em MBA em Executivo em Gestão de Negócios e Marketing (IPB/FAMART). E-mail:roberta_admcomex@yahoo.com.br

maneira eficaz, boas relações para ambos os lados e parcerias promissoras. O marketing de relacionamento é um essencial aliado das empresas, pois trabalha no sentido de buscar estratégias para o mercado *Business to Business* (B2B).

B2B é a abreviatura para *Business to Business*, significa a interação comercial entre duas organizações, essa estrutura de negócio, possui demandas mais complexas e exige processos de gestão personalizados, principalmente no cenário mercadológico da atualidade.

O comércio global tem vivenciado grandes transformações nos últimos anos, principalmente após a Revolução Industrial, que ocorreu a partir da metade do século XXVIII. Estas novas maneiras de produção trouxeram mudanças, às organizações, tecnologias e os consumidores, estes que também tem mudado seus hábitos de consumo, de acordo com a evolução de mercado. (PIERITZ, 2010).

Diante deste exposto o objetivo deste artigo é pontuar o processo de relacionamento em busca da fidelização dos consumidores do mercado de *business to business* (B2B), relacionando o processo de pós-vendas, como uma forma de fidelizar e satisfazer os consumidores, esta prática é crucial para mercados B2B, isto porque a concorrência é crescente e a necessidade de diferenciação é constante.

Esta pesquisa utiliza se o método de pesquisa bibliográfica e exploratória, em busca de apresentar as características determinantes de um ambiente B2B. Expondo a conceituação do processo de pós-vendas e a grande importância dessa etapa na fidelização e satisfação de clientes. Explanando os conceitos de Marketing de Relacionamento e os modelos que as empresas devem adaptar para, finalmente, fidelizar seus consumidores.

2. O MARKETING DE RELACIONAMENTO

Com a expansão mercadológica nos últimos anos, o consumidor mudou seus comportamentos no momento de suas compras. E também suas relações com as empresas. Com o aumento da concorrência, conseguir fidelizar consumidores tem sido um dos grandes desafios das organizações.

Em seus estudos Mussi et al (2020) apontaram que o marketing de relacionamento é quem atua para fidelizar os clientes, facilitar a repetição da compra e fazer com que a empresa seja sempre a primeira escolha do cliente, porém isso irá acontecer somente quando a empresa estiver em um nível de atendimento muito bom e

quando seu serviço de entrega e qualidade do produto forem satisfatórios, assim será difícil ter uma empresa concorrente. Nesta perspectiva o marketing evoluiu nas vendas direcionando para o que realmente o consumidor deseja.

Os fornecedores passaram a ser vistos como parceiros com quem se deve estabelecer alianças e parcerias, a preocupação com a quota de mercado deu lugar a preocupação com a quota de valor dos clientes, passando a dar-se um maior valor à gestão do ciclo de vida do cliente, pois em cada fase devem ser definidas estratégias de gestão da relação com este (PALMER; BEJOU, 1994 apud PEREIRA, 2014, p. 12).

No mercado B2B, as relações se tornaram um fator estratégico, elemento que bem gerido pode significar ganhos para a empresa, logo, a manutenção e gestão das relações a longo prazo acabam por representar uma prioridade para muitas empresas.

Assim sendo, o mercado deixou ser somente o fator principal dentro do cenário das empresas B2B, aprimorando para atender os clientes, ganhando mais compradores em busca de fidelizá-los. Segundo Stone et al. (2000 apud PEREIRA, 2014, p. 29) “o marketing relacionamento é a forma como as empresas encontram, conhecem e mantêm contato garantindo que os públicos recebem das empresas aquilo que procuram e lhes foi prometido”.

Este relacionamento constante tem por objetivo conhecer os comportamentos dos consumidores de forma individualizadas, para que as empresas consigam atender suas necessidades e desejos, alcançando suas expectativas.

O marketing relacionamento pressupõe uma relação de aprendizagem com cada cliente, permitindo à empresa ajustar a sua oferta ao que realmente aquele cliente procura. Esta relação vai-se tornando cada vez mais profunda e melhor em relação à satisfação de determinada necessidade específica do cliente (PEPPERS E ROGERS, 2000 apud PEREIRA, 2014, p. 41).

A compreensão sobre o consumidor se torna uma ferramenta estratégica, para a organização que poderá ser usada a favor para aumentar este relacionamento, isto pode ser proporcionado através do conhecimento dos clientes.

Na filosofia do Marketing de Relacionamento, investir no relacionamento com o cliente gera lucro para a organização, efetuando compras com margens maiores, pois ele é um cliente que reconhece o valor que a empresa lhe fornece, tornando-se um cliente fiel (BATISTA, 2006 apud PEREIRA, 2014, p. 43).

Organizações, que tem buscado atender as expectativas dos consumidores, tem conseguido, ter maiores retornos financeiros, pois um consumidor satisfeito gera benefícios para a organização. “O segredo para o êxito de uma empresa seja em que segmento atuar está diretamente ligado ao nível de relação em que possui com seus clientes” (COBRA, 2007 apud ROCHA; AMANAJÁS, 2020, p. 4).

A consideração aplicada ao relacionamento de longo prazo pode ser efetivada quando se trata de excelência no atendimento, e mais destacada ainda quando se volta ao suporte ao produto. Isso porque a relação de confiança em situações de dificuldade e complexidade contribui mais positivamente à fidelização do que simples parcerias do dia a dia. (DE CAMARGO JÚNIOR et al, 2015, p. 227).

Para o estímulo entre fornecedor e consumidor deve existir confiança e comprometimento, estimulando o vínculo emocional, pois através desta afinidade pode aumentar a eficiência nos processos de negócios entre as empresas.

A confiança que um cliente adquire em seu fornecedor vai fazendo com que haja maior comprometimento de afeto, pois assim o cliente não associa o fornecedor somente por análises de custo/benefício, mas também através da emoção.

A construção de relações fortes de lealdade, se torna um ativo para às organizações e gera benefícios também ao consumidor, pois ela já obtém confiança na organização. Pois de acordo com Calado (2021) quando um cliente necessita novamente de realizar compras para sua empresa, ele recorre aquele fornecedor que já possui experiência e confiança.

As boas experiências com as empresas estão inclusas fatores, como: a qualidade no atendimento, o produto e suas características, o serviço, qualidade no atendimento, segurança, facilidade de uso. Nesta perspectiva o marketing de relacionamento, possui diversos fatores envolvidos na busca da fidelização dos consumidores e as empresas devem sempre buscar agregar valor aos consumidores, para que mantê-los fiel a organização.

3. O MERCADO *BUSINESS TO BUSINESS*

Os negócios baseados em estruturas *business to business* (B2B) são empresas que fornecem bens, produtos ou serviços para outras empresas, estas irão utilizá-los para consumo interno organizacional ou para produção de produtos finais.

Neste mercado global as relações com os clientes são fundamentais bem como as relações entre as empresas, ou seja, o mercado B2B assume um papel importante a nível da sustentação de todo o mercado de consumo, sendo da sua responsabilidade o desenvolvimento e inovação de bens e serviços que vão de encontro aos que o cliente procura. (PEREIRA, 2014, p. 11).

O mercado B2B como um todo assume grande papel no mercado global geral, já que seus produtos e serviços se adequam às expectativas e, principalmente, às necessidades dos clientes.

Wiersema (2013 apud Mussi et al, 2020) afirma que os negócios B2B são complexos pois envolvem várias áreas de uma organização no seu processo de marketing. Ele também cita exemplos, como as áreas envolvidas em pesquisas e desenvolvimento, o próprio setor de marketing, o setor de qualidade e também o de regulamentação.

Há anos vêm-se estudando o que é e como se relaciona o mercado B2B, tão importante para toda a cadeia econômica do país e do mundo. Durante todos esses anos de estudo, muitos pesquisadores chegaram a conclusões sobre suas principais características, nunca excluindo sua enorme importância e grandiosidade.

Os primeiros estudos de Marketing B2B, datados do final do século XIX, indicavam que o Marketing B2B era, em sua maioria, pautado na relação econômica entre o comprador industrial, que procurava o melhor preço, com qualidade e entrega garantidas e o vendedor, que buscava maximizar seus lucros. (MUSSI et al, 2020, p. 5).

Estudos sobre o mercado B2B, se faz necessário para a compreensão de como são os processos envolvidos e principalmente como as organizações, podem adequar suas estratégias para alcançar o sucesso da organização na fidelização destes clientes que não apresentam uma grande quantidade, conforme exposto por Mussi et al. (2020, p. 5):

Considerando se tratar de uma estratégia Business to Business (B2B), ou seja, que envolve empresas, o número de compradores é infinitamente menor que o que se tem no Marketing Business to Consumer (B2C), no entanto, no B2B as quantidades e valores, bem como as exigências e tempo para finalização de um ciclo de compra são muito maiores.

As transações de negócios do tipo B2B, geralmente, envolvem valores monetários mais elevados e, sendo assim, os riscos para ambas as partes aumentam da mesma forma (Magalhães et al, 2006). Ainda segundo os autores, o a relação entre os envolvidos no negócio tende a ser mais intensa e aberta, sendo estabelecida desde a pré-venda e necessitando de atenção até o pós-venda para se manter firme e duradoura.

Mais uma característica que se destaca no mercado B2B é a grande importância de uma boa funcionalidade e desempenho do produto ou serviço, conforme Anderson e Narus (2004 apud PEREIRA, 2014) esse fato difere-se dos mercados B2C, por exemplo, que são firmados no gosto pessoal do consumidor.

O papel do marketing de relacionamento nas empresas de mercado B2B, é cada vez mais estratégico, pois ele se encontra em uma fase na qual é necessário se reinventar a todo instante, levando em conta que o mercado é global e os avanços ágeis das tecnologias impactam fortemente o relacionamento entre indivíduos e também entre empresas, as quais se transformam para, assim, alinhar seus objetivos.

3.2 A FIDELIZAÇÃO EM B2B

Em ambientes do tipo B2B as relações são complexas e específicas, e qualquer erro pode comprometer a confiança de uma empresa com seu fornecedor tendo em vista que esses negócios lidam com valores altos. Erros críticos podem até mesmo afetar a participação de um negócio no mercado e abalar fortemente a confiança de outras organizações na mesma. (VAN DOORN; VERHOEF, 2008 apud SILVA et al, 2015).

De acordo com White e Yanamandram (2007 apud SILVA et al, 2015), uma relação entre duas empresas (B2B), caso termine, abre lugar para outra relação do mesmo tipo, já que a demanda da empresa compradora precisará ser suprida por outro fornecedor. Dito isso, os autores ainda reforçam que a intenção de comprar novamente e manter a relação será influenciada pela atração de outras alternativas e pelos recursos que estão sendo investidos na relação.

Quando se aborda sobre retenção de clientes no mercado B2B, apresenta-se a necessidade de gerar a satisfação e o alcance dos desejos dos compradores, buscando uma relação a longo prazo, visando o crescimento de ambas às partes. Bendapudi e Berry (1997 apud MUSSI et al, 2020, p. 6) identificaram duas motivações principais para a manutenção do relacionamento entre empresas:

[...] a transacional, na qual a motivação reside no ter que manter a relação, baseado na análise de possíveis ganhos e perdas, de forma a reduzir o risco inerente à troca de fornecedores; e a relacional, na qual a motivação reside no querer manter a relação como fornecedor com foco em trocas sociais.

No contexto do mercado B2B, a retenção de clientes é crucial no aprimoramento entre ambas às partes. Pois nos dias atuais as relações têm se tornado parte das estratégias, principalmente a busca relações a longo prazo.

Nesta perspectiva as relações bem estruturadas podem gerar valor para as empresas envolvidas, e é de suma importância que esse relacionamento esteja sendo acompanhado de forma periódica, em busca de maior envolvimento e gerando satisfação aos clientes.

3.3 O PÓS-VENDA NO B2B

O pós-venda é o processo que se inicia assim que o cliente (nesse caso, empresa) recebe seu pedido. Segundo Magalhães et al (2006) esse momento é muito

importante, até mesmo externamente, podendo ser um diferencial perante os concorrentes da empresa. Ainda segundo os autores, a pós-venda tem o intuito de criar e fortalecer parcerias com os consumidores do ambiente B2B.

Todas as etapas são importantes para processo de satisfação dos consumidores, porém é no pós-vendas que as organizações podem trazer seu diferencial competitivo. O pós-vendas, envolvem diversos fatores que podem favor a satisfação dos clientes, conforme apresentado por Magalhães et al. 2006, p. 1):

Esse tipo de serviço engloba vários outros, como programas de garantias dos produtos, treinamentos de equipes de manutenção, atividades ligadas à engenharia de processos dos clientes, recuperação de componentes, disponibilização de informações sobre o potencial de mercado e tendências de consumo no caso de bens físicos, dentre outros.

O pós-venda, envolve garantia do produto, cordialidade em atendimento telefônico, colaboradores treinados e aptos a atender os consumidores visitas e assistência técnica. As ferramentas de pós-vendas, devem ser utilizados para cativar os clientes, proporcionando parceria e fidelização dos produtos e da marca, permitindo a efetivação de novos negócios.

O pós-vendas, se torna um excelente mecanismo para adquirir informações sobre clientes e realizar o acompanhamento de como os produtos e serviços estão perante o mercado, permitindo ajustes para criar um produto de acordo com as necessidades e desejos dos consumidores, assim é possível gerar lucro para a empresa e manter um relacionamento duradouro nas empresas de mercado de B2B.

Abreu (1996, p.28 apud Uchôa et al, 2020) também explica que o pós-venda abrange todo o acompanhamento do cliente e de sua satisfação perante os produtos e serviços após a entrega, sempre tendo como objetivo deixar o cliente pronto para a recompra.

As vendas também estão relacionadas, com bons processos de pós-vendas e que tais processos criam um ambiente favorável para próximos negócios e aumentam a boa reputação da empresa fornecedora com a empresa consumidora.

Seguindo os estudos de Rocco e Silveira (2008 apud Uchôa et al, 2020) o cliente satisfeito com a venda e com o pós-venda indicará os serviços para novos clientes em potencial. “Um cliente satisfeito gera muitos outros. Da mesma forma, um cliente insatisfeito tira da empresa clientes potenciais e em alguns casos, já efetivos” Abreu (1996, p. 27 apud Uchôa et al, 2020, p. 327).

As operações de pós-vendas são um conjunto de atividades, que possui o intuito de proporcionar segurança, confiança e busca a fidelização dos clientes, através de estratégias de atendimento que proporcione aos consumidores a excelência, favorecendo um relacionamento de longo prazo.

4. A SATISFAÇÃO DE CLIENTES

O marketing de relacionamento, possui o intuito de gerar uma força empresarial, conquistando os consumidores e gerando satisfação dos clientes. Este panorama foi se adaptando de acordo com o contexto evolutivo e com as variações das exigências por produtos ou serviços, aspirando a qualidade. (BREITENBACH; BRANDÃO, 2017).

A satisfação acontece quando as expectativas são alcançadas de um cliente para o produto. Essa satisfação pode se dar por conta de um produto com o preço justo, condições de pagamento boas, produto de qualidade, ofertas e descontos adequados, disponibilidade do serviço ou do produto, compromisso e diálogo, durabilidade do produto, compra ser fácil e também no cheiro, sabor, estética e garantia desses produtos.

De acordo com Pereira (2014) as empresas que apostam em estratégias de visam a satisfação dos consumidores, conseguem ter vantagem competitiva em relação aos concorrentes e assim, conseguem aumentar suas rentabilidades.

A compreensão da importância da satisfação dos consumidores é abordada por Pereira (2014), só existem empresas que elas tiverem clientes, nestes processos as organizações precisam alcançar não somente os lucros que as compras destes consumidores geram, mas também criar valor e gerar transações possam ser prolongadas ao longo do tempo.

Para Kotler (1998), o marketing de relacionamento é a construção de relações que sejam satisfatórias ao longo prazo. Este processo busca intensificar as relações com os consumidores, através de uma visão de longo prazo gerando benefícios mútuos.

Sabe-se que nos dias atuais as empresas precisam acompanhar as mudanças para continuarem competitivas no mercado e como visto nas citações acima, criar um relacionamento com o cliente é a melhor forma de conquistar a sua fidelidade.

Cabe ainda dizer que o relacionamento com os clientes se tornou estratégico dentro das organizações e que as empresas têm investido pequenas fortunas para conhecer

melhor os seus clientes e como consequência ter um relacionamento mais próximo com ele. Dentro do sistema B2B, a conquista do cliente se torna ainda mais importante por se tratar de negociações geralmente muito maiores do que as feitas no sistema B2C (*business to consumer*).

Segundo Madruga (2010), a evolução da tecnologia trouxe mudanças aos hábitos de consumo na sociedade, comércio e política. Essas modificações trouxeram o uso da internet, que abriu as fronteiras para o comércio internacional. Na atualidade é possível adquirir produtos em outros países pela internet, neste contexto a concorrência está mais acirrada e as empresas precisam fidelizar os clientes. Neste cenário as organizações precisam ter estratégias de marketing e investir em ferramentas de gestão de relacionamento, pois estas nos dias atuais tem sido grande parceiras nas empresas.

E vinculando a concorrência e a fácil aquisição de materiais de todos os cantos do mundo através da internet, é que o marketing de relacionamento se tornou primordial dentro da estrutura B2B, visto que uma empresa que não conserva os seus laços bem firmes com os seus clientes, acaba abrindo brechas para que ele acabe procurando recursos dentro da própria internet.

Ainda conforme Madruga (2010), uma das ferramentas de gestão de relacionamento é o CRM (*Customer Relationship Management*). Pois viabiliza o marketing de relacionamento proporcionando um contato imediato, rápido e direto dos consumidores com a empresa. E através desse contato os clientes deixam de ser uma massa e passam a ser individualizados, ganhando rosto e voz. O CRM, se tornou uma ferramenta tecnológica de estratégica nos negócios. Para Madruga (2010, p. 14):

As organizações devem ter foco em estratégias empresariais para a longevidade da relação com clientes, comunicação personalizada e bidirecional, múltiplos pontos de contato, novas formas de segmentação de mercado, estrutura organizacional descentralizada e mensuração em tempo real da satisfação dos clientes são exemplos das possibilidades da aplicação de marketing de relacionamento.

Dessa forma nota-se que as preferências dos consumidores podem ser percebidas e utilizadas para seu próprio benefício. A tecnologia vem auxiliando às organizações no desenvolvimento de outra forma de fazer marketing.

Por fim, o marketing de relacionamento junto com a tecnologia de CRM é um diferencial para as empresas, por que ele consegue potencializar o relacionamento da empresa com o cliente, pois é uma ferramenta com grande eficácia, trazendo redução de tempo e custo, permitindo controle e qualidade.

5. CONCLUSÃO

Numa sociedade onde a concorrência é grande, se faz necessário novas formas de gerenciamento de transações e relações para comunicar-se com o cliente de maneira eficaz, boas relações para ambos os lados e parcerias promissoras. O marketing de relacionamento pode ser um grande aliado das empresas, pois trabalha no sentido de buscar estratégias para compreender a complexidade do mercado B2B.

A relação entre empresas B2B vai muito além da venda, fidelizar clientes envolve também todas as etapas do processo, tanto antes quanto depois da aquisição de um produto ou serviço. É por isso que a ação certa no momento certo, faz toda a diferença no mundo dos negócios.

O Marketing de relacionamento, dentro da estrutura B2B, precisa ser uma estratégia corporativa, pois para funcionar corretamente deve-se mudar completamente o entendimento que a empresa tem sobre o que é se relacionar com seus clientes. Marketing de relacionamento é uma estratégia muito maior do que gerar vendas no primeiro mês por exemplo, não se trata de uma ação promocional ou dar pontos ou prêmios ou simplesmente um SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), marketing de relacionamento é transformar a informação do cliente em conhecimento, a fim de atender melhor às suas necessidades, sendo que esse conhecimento deve-se, obrigatoriamente, atingir e refletir para toda a empresa e seus colaboradores, até mesmo o “alto escalão”.

Este artigo demonstrou o que de fato são mercados Business-to-Business, e como eles se relacionam na economia das sociedades atuais e que são de extrema importância para a manutenção e evolução da mesma. Os clientes são o único motivo de existirem empresas, indústrias, lojas e suas variáveis, sendo assim, é de suma exigência que o bom relacionamento de empresa-cliente seja bem conservado e cultivados durante o processo de venda.

Com isso, surge o conceito de pós-venda abordado tão fortemente na pesquisa, pode-se perceber como um processo relativamente simples, porém que pode definir o futuro de uma organização.

A crescente participação das tecnologias no ambiente de vendas, focando especificamente nos sistemas de *Customer Relationship Management* (CRM) que auxiliam todos os colaboradores da organização a conhecer melhor seus clientes e entender suas

necessidades, aprofundar o sistema de vendas e saber o momento certo de iniciar o pós-venda.

Nesta perspectiva os custos de não investir em marketing de relacionamento e pós-venda, já que cultivar seus clientes já assumidos é mais barato do que conseguir novos clientes não fidelizados. Perante as abordagens realizadas é possível a compreensão que esses fatores são importantes para quem deseja iniciar um negócio ou até mesmo melhor um já existente, sendo que todos as pessoas envolvidas precisam se aprofundar no assunto para caminharem juntos para o sucesso.

6. REFERÊNCIAS

BREITENBACH, R; BRANDÃO, J. B. **Análise de fatores de satisfação no mercado b2b**: uma abordagem dos critérios competitivos na geração de valor. Desafio Online v.5, n.2, art.1 mai./ago. 2017.

CALADO, T. F. **A Retenção de Clientes no Contexto Business to Business**: Estudo de Caso HUUB – AggregaTomorrow Consulting Lda. Relatório de Estágio. 2021.

DE CAMARGO JÚNIOR, J, B.; PIZZINATTO, A. K.; AMARAL, T. C.; PITOMBO, T. C. D. T. **Influências do comércio eletrônico B2B no processo de atendimento de pós-vendas no segmento de bens de capital**: estudo de caso em uma empresa representante de equipamentos pesados. Revista Brasileira de Marketing. 2015, 14(2), 223-236.

KOTLER, P. **Administração de marketing**: análise, planejamento, implementação e controle. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 1998.

MADRUGA, R. **Guia de implementação de marketing de relacionamento e CRM**. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2010.

MAGALHÃES, J. M.; UNTERLEIDER, J; DAMACENA, C. **Análise exploratória de serviços de Pós-Venda em uma empresa comercial de B2B**. III SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, Resende/RJ, 2006.

MUSSI, L.; STETTINER, C. F.; LIMA, E. O.; MOIA, R. P.; JUNGER, A. P.; FORMIGONI, A. **Marketing B2B** - Fatores determinantes de compra de insumos na Indústria Cosmética. Revista de Casos e Consultoria, v. 11, n. 1, p. e11111, 22 jul. 2020.

PEREIRA, F. M. M. **Modelos de Fidelização de Cliente em ambiente de Business to Business**: um estudo aplicado ao ciclo de desenvolvimento do cliente. Instituto Superior da Maia, outubro de 2014.

PIERITZ NETTO, Alfredo. **Conhecimento organizacional**: premissas no processo de decisão empresarial; um estudo multi-caso, analisando uma empresa pertencente ao setor gráfico e a segunda do setor metal-mecânico. Blumenau: FURB, 2002.

SILVA, H. C. C.; ARAÚJO, M. A. V.; PRIMO, M. A. M. **Antecedentes da Retenção de Clientes Pós-Falha e Recuperação de Serviços de Tecnologia da Informação em Ambientes *Business-To-Business***. *Gestão e Projetos: GeP*, ISSN-e 2236-0972, Vol. 6, Nº. 3, 2015.

ROCHA, Sousa da Silva P., & AMANAJÁS, J. C. **Serviços de pós-venda como estratégia de fidelização na construção civil**. *Revista Científica Multidisciplinar Do CEAP*, 2(2), 9. 2020.

UCHÔA, M.; CORDEIRO, A. R.; DE OLIVEIRA, L. C.; DA SILVA, E. C. C. **Marketing de serviços: um estudo sobre o pós-vendas em uma empresa fabricante de equipamentos para o setor alimentício**. *Brazilian Journal Of Business*, Araraquara/SP, 2020